

УДК 339.138

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В БЛОГГИНГЕ

THE ORGANIZATIONAL PROCESS ANALYSIS IN BLOGGING

©Смышляева Е. Г.

канд. экон. наук

Тольяттинский государственный университет

г. Тольятти, Россия, mittwoch_2011@mail.ru

©Smyshlyeva E.

Ph.D.

Togliatti State University

Togliatti, Russia, mittwoch_2011@mail.ru

Аннотация. Блог — это интересный и развивающий проект в деятельности творческого предпринимателя. Им можно управлять, ведя его через тактические этапы к реализации конкретных задач в рамках стратегического проекта. И когда эти задачи выполняются, проект можно считать успешно реализованным на определенном отрезке времени. Что делает блог бизнесом? Это создание ценности для некоторого сегмента потребителей, что подразумевает потенциальное получение дохода. Важно понимание того, как именно блог будет приносить прибыль и какие действия от предпринимателя потребуются. Алгоритм таких мероприятий можно определить как бизнес-модель блога.

Не имеет значения, получает ли блоггер деньги непосредственно внутри блога (за рекламу, платную подписку или в ином виде), продает ли он свой продукт благодаря блогу, или формирует экспертность, благодаря чему продает свои услуги. Чтобы блог назывался бизнесом, он должен непосредственно участвовать в получении прибыли. На уровне управления процессом «блог как бизнес» отличают от «просто блога» три основных момента — постановка цели, планирование и контроль за исполнением.

В данной статье исследован такой вспомогательный инструмент для творческих предпринимателей как «рабочая тетрадь блоггера» (в англоязычном сегменте Internet blogger's workbock). Рассмотрены варианты программ «школ блоггера». Исследованы некоторые англоязычные ресурсы, предлагающие свои варианты blogger's workbock. Сформулированы этапы организационного процесса в блоггинге. Составлен алгоритм работы над блогом в «рабочей тетради блоггера». Сформулированы основные инвестиции в создание блога.

Abstract. A blog is an interesting and developing project in the activity of a creative entrepreneur. They can be managed, leading it through tactical stages to the implementation of specific tasks within the framework of a strategic project. And when these tasks are performed, the project can be considered successfully implemented at a certain time interval. What makes a blog a business? This is the creation of value for a certain segment of consumers, which implies a potential income generation. It is important to understand exactly how the blog will bring profit and what actions from the entrepreneur will be required. The algorithm of such events can be defined as a business model of the blog.

It does not matter whether the blogger receives money directly inside the blog (for advertising, paid a subscription or otherwise), whether he sells his product through a blog or forms expertise, thereby selling his services. To a blog called a business (or was part of the business), it

must directly participate in making a profit. Thus, at the level of process management, the “blog as a business” is distinguished from “just a blog” by three main points — goal setting, planning and monitoring of execution.

This article explored such an auxiliary tool for creative entrepreneurs as a “blogger workbook” (in the English language segment of Internet blogger’s workbook). The variants of the programs of “blogger schools” are considered. Several English language resources have been researched, offering their options for blogger’s workbook. Stages of the organizational process in blogging are formulated. An algorithm for working on the blog in the “workbook blogger”. The main investments in the creation of a blog are formulated.

Ключевые слова: блоггинг, маркетинг, организация блога, контент-план, редакционный план, инвестиции, дневник блоггера, бизнес-план.

Keywords: blogging, Internet commerce, marketing, creative business, creative entrepreneurship, blog audit, blogging, content, investments, blogger’s workbook.

Самозанятость, или фриланс (то есть, отсутствие работодателя, прямой контакт с заказчиками от своего имени либо собственный бизнес без наемных сотрудников) — это серьезное испытание организационным навыкам творческого человека. У предпринимателя, занимавшегося большую часть своего времени основной работой и творческим хобби, для души, неизбежно наступают проблемы с организацией своего времени. Этому способствуют:

1. размытые границы между рабочим временем и всем остальным временем.
2. отвлечения в течение дня
3. отсутствие внешней мотивации в виде начальства
4. сложность с определением критериев успеха (успешно проделанной работы)
5. отсутствие подстраховки на случай болезней и непредвиденных обстоятельств и т. д.

Начав работать на себя и, тем более, совмещая основную работу с работой над личным проектом, многие сталкиваются с проблемой организации времени не то что на отдых, а даже на задачи, связанные с любимым делом. Особенно если творческий человек пытается совмещать блог с основной занятостью. Постепенно, каждому из творческих предпринимателей приходится, правильно расставлять приоритеты, делая только то, что действительно продвигает их к экономической эффективности своего блога.

Основная часть

Блоггинг, как и любой рабочий процесс, требует осознанного подхода к его организации. Вот некоторые моменты, которые следует учесть при организации работ над блогом:

1. Оборудовать комфортное место для работы. Создать среду, в которой рабочий процесс будет наиболее эффективным.
2. Убрать все отвлечения. Можно работать на компьютере, который предназначен только для рабочих задач. На нем нет развлекательных закладок и приложений, и все использование интернета «для души» по возможности происходит с других устройств. Можно пользоваться программами учета времени.
3. Установить четкое время для работы и отдыха.
4. Группировать задачи. Большинство людей работает продуктивнее, выполняя один тип задач в течение какого-то времени. Постоянное переключение между разными задачами сильнее задействует ресурсы мозга, в итоге мы сильнее устаем и со временем теряем способность концентрироваться.

5. Автоматизировать процессы и использовать заготовки.

6. Редакционный календарь — это важный инструмент для творческого человека. Считается, что это самый эффективный способ обеспечить постоянство в блоге, позволяющий сохранить целостное видение своего блога. Составляя редакционный календарь, то есть, план публикаций на некоторое время вперед, креативный блогер создает регулярность и баланс в контенте, что позволяет избежать часов, бесцельно потраченных на размышления о том, какую тему сегодня выбрать и о чем написать. Долгосрочное планирование контента поможет блогеру не только не терять время, но и спланировать другие задачи, которые связаны со своевременным обновлением блога.

7. Организация идей. Важное правило каждого блогера — записывать все идеи, даже если они кажутся не самыми удачными или несвоевременными. Эффективным будет завести — отдельный блокнот, в котором можно сортировать идеи по разным спискам — по рубрикам, по тому, к чему относятся идеи: к контенту, к дизайну, к сотрудничеству с другими людьми. Эти записи можно периодически перечитывать, чтобы стимулировать творческий процесс.

8. Создание публикаций. Работать с черновиками тезисов и идеями намного проще, чем с чистого листа. Можно собирать публикации по теме и собственные мысли.

Таким образом, организационный процесс в блоггинге выглядит примерно так (1):

1. Генерация идей
2. Сортировка идей, разработка контент-плана
3. Формирование редакционного календаря
4. Создание контента
5. Проверка контента
6. Публикация контента или формирование расписания для автоматической публикации
7. Сопровождение контента — работа в соцсетях и с комментариями
8. Продвижение блога.

Как уже говорилось выше, помощь в организации работы над блогом может оказать «рабочая тетрадь блогера» (blogger's workbook). В данном документе можно анализировать все процессы, сопутствующие созданию блога, продвижению креативной продукции через него и т. д.

По поисковому запросу «рабочая тетрадь блогера (блогера)» Яндекс выдает около 51 млн результатов совпадений слов (т. к. в результатах поиска отражаются всевозможные рабочие тетради по различным дисциплинам). Google.ru, соответственно, выдает 62400 результатов. Также в Яндексе по запросу «тетрадь блогера» можно получить 27 млн результатов, по словосочетанию «дневник блогера» — 43 млн результатов. По запросу “the Bloggers’s Workbook” Google.ru выдает 493 000 результатов, Яндекс — 13 млн результатов.

Если рассмотреть эти результаты, то можно заметить, что в русскоязычном сегменте Internet очень много информации для блоггеров из серии: «Ребята придумали для тебя необычные задания, которые помогут тебе раскрыться и осознать свой творческий потенциал» (2).

Много публикаций сообщающих, что открыть и вести блог — это просто, и каждый пишет по своим правилам: «Старайтесь писать как можно лучше — перечитывайте себя вслух и проверяйте ошибки. Не спешите с фотографиями, сначала придумайте и подготовьте кадр, после идите за фотоаппаратом...», «... Я решила написать небольшой пост с советами для начинающих блоггеров. Потому что так или иначе ко мне приходят вопросы в личную почту, касающиеся ведения своего блога, и мне хочется немного обобщить ответы на них.», «Что меня сподвигло писать косметические обзоры в своем блоге на блогспоте? Так это то,

что мало реальных и качественных фотографий с выворотом продукта наизнанку и показом в деле. И я решила вложить в это свою лепту. Я делаю посты такими, какими мне бы самой хотелось их видеть» (3).

Предлагаются различные материалы, способствующие организации творческого процесса блоггера: «Календарь блоггера — элегантный блокнот, под обложкой которого все, для эффективного планирования работы блога: цели на год, идеи для постов, контент-план. 12 разворотов с планом на месяц и мотивирующими дизайнерскими принтами» (4).

Существует множество «школ блоггинга», от опытных блоггеров, которые помогают начинающим блоггерам создать свой блог и начать его продвигать.

Например, школа Bigcitymums.org обещает: «За 7 недель необычных домашних заданий и еженедельных видеуроков мы „прокачаем“ ваш блог и поможем продвинуть ваш Start Up проект с помощью блога в сети интернет». На данном курсе предлагается изучить: «Как взаимосвязаны цели, которые вы формулируете для вашего блога, и его стратегия. На какие вопросы нужно ответить, чтобы лучше узнать своего идеального читателя. Как изучать вашего идеального клиента / читателя лучше, чем ваши конкуренты, не используя для этого супернавороченные исследования; Как сделать вашу страницу «О себе» на сайте интересной и отличающейся от всех остальных; Какую платформу выбрать для создания блога. Как сделать достойный сайт и блог, если вы не эксперт в HTML, CSS . Главные тенденции в дизайне блогов, и какие из них вас стоит использовать у себя. Ключевые ошибки в дизайне, которые вы точно не хотите совершить; Как регулярно создавать контент для блога и при этом не заниматься только блогом. 7 жанров постов, используя которые вы сможете напомнить блог контентом как минимум на год вперед; 5 ключевых элементов, из которых состоит идеальный пост; 4 основных направления для продвижения блога. Как правильно выбрать социальные сети, в которых продвигать блог» (5).

Блоггер Анна Чернякова предлагает свой вариант создания бизнес-плана для блоггеров (6): «1. Основа бизнес-плана. Мечта/цель. 2. Портрет читателя. 3. Запиши конкретные цели. 4. Задачи блога. (... Монетизация. Если ты собираешься заработать на своем блоге, ты должна уже сейчас понимать каким именно образом ты будешь это делать. Запиши все сервисы, которыми ты будешь пользоваться для заработка, запиши какие аффилиатские программы ты можешь выбрать. Может быть ты будешь рекламировать продукты? Этот момент ты тоже должна учесть в своем бизнес-плане.) 5. Финансы (Теперь тебе стоит подумать и о том, какие расходы тебя ждут на старте. Учти свои расходы на покупку домена, хостинга, на рекламу, канцелярию и прочее, что будет необходимо именно тебе для ведения блога. Также запиши свои месячные расходы и доходы (если ты уже зарабатываешь на своем блоге, но еще не делала бизнес-план). 6. Продвижение. 7. План блога 8. Рабочий процесс. 9. Обучение...».

Блоггер Мария Олендарь, блог «Вдохновленная жизнью», предлагает свой вариант изучения блоггинга. «Курс-поддержка по созданию блога и самовыражению для талантливых и творческих девушек». Предлагается: «... Вы создадите сайт/блог с нуля; Выясните, для чего вам блог, какую пользу и ценность через свой проект вы донесете до читателей; Пропишете контент-план на месяцы вперед; Построите личный бренд; Научитесь свободно писать; Узнаете, как можно монетизировать проект; Создадите потрясающую онлайн-упаковку вашего бизнеса и т. д. ...» (7).

Автор «Школы блоггинга» Марина Гиллер преадагует три варианта обучения блоггерам: курс начинающего блоггера, курс опытного блоггера и курс «Разрешите себе писать». Темы обучения блоггингу, в основном, те же самые : постановка целей и первые шаги к своим мечтам; монетизация блогов; блог как многогранный инструмент для достижения целей и

самореализации; понятие ниши; кто ваш читатель? Знакомимся со своей целевой аудиторией; выбор темы для блога; личность автора и личный бренд блогера (8).

Упор почти во всех источниках информации, анализируемых в этой статье, делается именно на раскрытие собственного творческого потенциала, мотивации, правильного составления текстов, осознания своей цели и т. д.

В зарубежной литературе так же широко анализируется вопрос использования блогерами «рабочих тетрадей», как вспомогательного инструмента для оптимизации работы над блогом. Однако, в англоязычных источниках гораздо больше внимания уделяется разработке стратегического плана блога, бизнес-плана блога, вариантам его монетизации.

В работе [1] анализируется процесс организации блога на примере 20 успешных существующих блогов, с использованием опросника, представляющего собой один из вариантов «рабочей тетради».

В книге *Make Money Blogging* [2] анализируется годовая стратегия развития блога, приводятся способы его монетизации.

Создательница сайта Melyssa Griffin, Мелисса Гриффин (9) предлагает своим подписчикам 20-страничную брошюру, являющуюся макетом стратегического плана будущего блога.

Авторы сайта *Happy Blogger Plaza* (10) предлагают пошаговый контрольный список вопросов по ведению блога, в книге из 16 глав содержится более 70 страниц детального анализа действий по развитию своего креативного бизнеса через блог.

Allison Lindstrom, автор сайта <http://allisonlindstrom.com> (11) предлагает в своей 60-страничной рабочей книге блогера рассмотреть бизнес-план блога, его маркетинговую стратегию.

Основные результаты

Каким может быть примерный алгоритм работы над своим блогом в «рабочей тетради блогера» (основываясь на [3]) :

1. Определяем цель создания блога креативным предпринимателем (дополнительный доход, сделать известным свое имя, создать свое предприятие).

2. Формулируем предложение нашим потенциальным клиентам (в чем отличие нашего предложения от аналогичных на рынке, качество продукции, впечатления от вашей продукции).

3. Анализируем сегмент продажи нашей продукции, составляем «портрет» нашего клиента. (Стиль жизни, возрастная категория клиентов, какие характеристики товара важны для клиента, важны ли для него упаковка, доставка, формы оплаты и т. д.)

4. Анализ конкурентов. Рассматриваем слабые и сильные стороны конкурирующего продукта, сравниваем уровни цен, условия доставки, продвижение продукта, виды оплаты, использование системы скидок.

5. Формулируем свое предложение, с учетом п. 1–4.

6. Анализируем затраты на создание и реализацию продукта. Рассчитываем цену.

7. Контроль за реализацией проекта: учет расходов и доходов, анализ жизненного цикла продукта, необходимость ребрендинга...

8. Реклама. Анализируем ее необходимость и виды.

9. Рассматриваем способы продажи продукта. Исследуем возможности сделать процесс покупки максимально простым для клиента. Определяемся с местами продажи товара или услуги. Анализируем способы реализации через сеть Internet. Готовим материалы для переговоров, формулируем письмо с предложением товара.

10. Создание блога или сайта:

- а. Генерация идей;
- б. Сортировка идей, разработка контент-плана;
- в. Формирование редакционного календаря;
- г. Создание контента;
- д. Проверка контента;

е. Публикация контента или формирование расписания для автоматической публикации;

ж. Сопровождение контента — работа в соцсетях и с комментариями;

з. Продвижение блога.

Если творческий предприниматель создает свой блог для основного бизнеса, или это вспомогательный инструмент для привлечения клиентов к его продукции, в любом случае необходимы инвестиции в процесс блоггинга. Существует два основных подхода к инвестициям — сразу осуществить большие финансовые вложения и сделать все по максимуму, либо двигаться поступательно, в основном, вкладывая в развитие то, что зарабатываешь самим бизнесом.

Первый вариант инвестиций кажется самым правильным, и мешает так поступить только то, что нужной суммы может не быть в наличии. На самом деле, меньшинство из блоггеров может достоверно предсказать развитие собственного проекта. Будет ли наша идея так успешна, как того хотелось бы? Правильные ли решения принимаем или стоит проверить их временем? Сможем ли сразу заняться нашим блогом на всех уровнях, в которые были вложены средства? Чаще всего, поступательные инвестиции позволяют проверить свои гипотезы, вкладывая только в то, что действительно необходимо для развития, принимая взвешенные решения и успевая оценить отдачу от своих вложений. К тому же, это помогает избежать излишних затрат.

Основываясь на [4], ниже сформулированы некоторые группы инвестиций, важных для блоггеров:

1. Сайт.

Необходимо создать свой блог и оптимизировать его.

а. Домен.

Домен оплачивается ежегодно. Необходимо выбрать надежного регистратора и не забывать продлять домен. Возможна ситуация, когда блоггер захочет выкупить похожие домены, чтобы застраховать себя от действий конкурентов или просто случайных совпадений. Многие хостинг-провайдеры предлагают домен в подарок. Однако, необходимо внимательно изучать эти предложения, ведь иногда бесплатен только первый год, а дальше цена на домен оказывается сильно выше рыночной без возможности перенести домен от этого провайдера. У блоггеров могут возникнуть сложности даже с переносом сайта на другой хостинг. Таких предложений лучше избегать.

б. Хостинг.

Если блог расположен на standalone-платформе, то понадобится надежный хостинг.

в. Фирменный стиль.

На определенном этапе многие творческие предприниматели хотят инвестировать в фирменный стиль. Это может быть только логотип или полноценный бренд-бук с фирменными цветами, паттернами, шрифтами, визитками, шаблонами типовых элементов сайта и многим другим. Можно сделать его самостоятельно или заказать дизайнеру.

г. Тема / Уникальный дизайн блога.

Можно найти бесплатную тему или самостоятельно настроить блог, но, чаще всего, необходимы затраты на профессионально выглядящие решения. Работа дизайнера, будет стоить больше, и за ней последует более дорогая услуга разработчика и верстальщика.

д. Услуги разработчика.

Если вы сами разбираетесь во всех технических аспектах, это может не понадобиться, остальным будет полезна помощь специалистов, которые знают выбранную вами платформу и помогут решить насущные задачи.

е. Плагины. Некоторые полезные плагины для WordPress являются платными. Иногда эти вложения могут быть оправданы, позволяя блоггеру экономить время на решении определенных задач.

2. Средства производства.

а. Компьютер и оргтехника.

Мощный, с хорошей оперативной памятью и современной видеокартой компьютер для блоггера не каприз, а необходимость. В зависимости от условий работы, может понадобиться дополнительный ноутбук, планшет и многое другое. Для ряда проектов требуется принтер, сканнер и другие технические устройства.

б. Интернет.

Многим блоггерам требуется высокоскоростной интернет, переход на новый тариф, установка роутер, чтобы сигнал на рабочем месте был сильнее.

в. Ежедневники, планеры, органайзеры, канцелярские товары.

3. Фото.

а. Фототехника.

Если блоггер решает делать фотографии для блога самостоятельно, ему может понадобиться новый фотопарк

б. Обустройство фотозоны.

в. Штатив и пульт дистанционного управления.

г. Реквизит.

д. Услуги фотографа.

Сотрудничество с фотографом позволяет заказывать у него контент на постоянной основе, или приглашать фотографа единоразово, чтобы сделать оформление для блога и фотографию профиля.

е. Аккаунт в фотобанке.

Еще один платный способ решить фотографический вопрос.

4. Организация

а. Средства автоматизации работы с соцсетями. Такие сервисы могут спасти ваше время, о самых полезных вы уже узнали из материала по организации работы.

б. Сервисы почтовых рассылок.

Большинство сервисов имеет бесплатный и платный тариф, и оплата чаще всего связана с размером листа рассылок, а также дополнительными возможностями по изучению аудитории.

5. Развитие

а. Инвестиции в образование. Множество курсов, консультантов, полезной литературы, приобретение нужных навыков, развитие экспертности. Самое главное — не становиться потребителем информации и вечным студентом. Здесь важно осуществлять вложения в то, что на самом деле нужно блоггеру, и не тратить силы на то, что целесообразнее делегировать (чаще всего, то, что понадобится сделать лишь раз или два или что требует фундаментального образования).

Маркетинг, интернет–маркетинг, SMM, SEO, фотография, копирайтинг, писательское мастерство, тайм–менеджмент, дизайн и многое-многое другое.

б Коучинг. Это способ двигаться быстрее, эффективнее используя свои ресурсы. Коуч может направлять блогера в развитии бизнеса, во всей жизни в целом или в узкой сфере вроде блогинга.

в. Инвестиции в себя и свой внешний вид.

г. Представительские расходы. Встречи, посещение мероприятий и даже организация вечеринок по важным поводам блога, подарки друзьям и партнерам — в какой-то момент блоггер может дорасти до этого, и подобные действия помогут укрепить отношения и расширить контакты, привлекая новую аудиторию и с большим успехом монетизируя свои проекты.

Выводы

Процесс блоггинга является не только возможностью выразить себя для многих творческих людей, но и способом дополнительного заработка для большинства из них. Далеко не всегда, но возможны ситуации, когда блог становится основным источником получения дохода. Поэтому к процессу блоггинга можно применить такие же требования по организации и планированию как и ко многим другим рабочим процессам. Блоггерам необходимо четко представлять не только редакционный календарь своего блога, наполнять его «вдохновляющими» картинками, уметь выстраивать диалог с читателями, но и уметь рассчитывать необходимые затраты на ведение блога, понимать объем инвестиций в его создание, представлять определенный бизнес–план своего проекта.

Источники:

- (1.) Гилер, М. Letsblog. Режим доступа: <http://letsblogschool.com>.
- (2.) Дневник блогера. Пройди верификацию. Part 1. Режим доступа: <https://www.ozon.ru/context/detail/id/136774198/>.
- (3.) Дневник блогера - Советы Даши Часть II. // Mainbee.com. Режим доступа: <http://mainbee.com>.
- (4.) Лялягина В. Календарь блоггера. Режим доступа: <https://startblogup.com/calendar/>.
- (5.) Mums Blog Up. Режим доступа: <https://bigcitymums.org/mums-blog-up>.
- (6.) Чернякова А. Как составить собственный бизнес-план для блога. Режим доступа: <http://anna-che.ru/>.
- (7.) Олендарь М. Wow, Blog Project. Режим доступа: <http://kurs.wowblogproject.ru/>.
- (8.) Гиллер М. Онлайн курс для блоггеров. Режим доступа: <http://beginners.letsblogschool.com/kysy>.
- (9.) Melyssa Griffin. Режим доступа: <http://www.melyssagriffin.com/>.
- (10.) Happy Blogger Plaza. Режим доступа: <http://happybloggerplaza.com>.
- (11.) Allison Lindstrom. Режим доступа: <https://allisonlindstrom.com/blogging-to-win-free/>.

Список литературы:

1. Bass A. The Niche Blogger Blogging Organizer Workbook: Keep Track of and Organize Your Blogs. USA. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008. 370 p.
2. Hogue J. Make Money Blogging: Proven Strategies to Make Money Online while You Work from Home. USA. Efficient Alpha, 2017. 192 p.
3. Быковская А. Бизнес своими руками: Как превратить хобби в источник дохода. 4-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2017. 290 с.

4. Cho J. D., Piasco M. M. Blog, Inc.: Blogging for Passion, Profit, and Create Community. San-Francisco: Chronicle Books, 2012. 184 p.

References:

1. Bass, A. (2008). The Niche Blogger Blogging Organizer Workbook: Keep Track of and Organize Your Blogs. USA. CreateSpace Independent Publishing Platform, 370
2. Hogue, J. (2017). Make Money Blogging: Proven Strategies to Make Money Online while You Work from Home. USA. Efficient Alpha, 192
3. Bykovskaya, A. (2017). Biznes svoimi rukami: Kak prevratit khobbi v istochnik dokhoda. 4-e izd. Moscow, Alpina Publisher, 290
4. Cho, J. D., & Piasco, M. M. (2012). Blog, Inc.: Blogging for Passion, Profit, and Create Community. San-Francisco, Chronicle Books, 184

*Работа поступила
в редакцию 21.08.2017 г.*

*Принята к публикации
24.08.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Смышляева Е. Г. Анализ организационного процесса в блоггинге // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 131-139. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/smyshljaeva> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Smyshlyayeva, E. (2017). The organizational process analysis in blogging. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 131-139